

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ ЎПКА КАСАЛЛИГИ КОМОРБИД ҲОЛАТИДАГИ АСОРАТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА МОЛЕКУЛЯР – ГЕНЕТИК ОМИЛЛАРНИНГ РОЛИ

Тиллоева Ш.Ш

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Мақолада сурункали обструктив ўпка касаллигида генетик детерминантларини ўрганишда дастурлаш ва позицион хариталаш усуллари бўйича замонавий тадқиқотларининг тахлили келтирилган. Ушбу касаллик коморбид ҳолатда келганда EDN1 генининг (Lys198Asn) полиморфизми бўйича аллел ва генотипларнинг учраш частотасини аниқлаш бўйича текшириш натижалари келтирилган. Шунингдек тадқиқот натижалари асосида дастурлаш воситалари ёрдамида олинган геном маълумотларини қайта ишлаш ва таҳлил қилиш усуллари ва бу усулларнинг геном миқёсидаги таҳлиллари орқали касалликка мойилликни аниқлаш ва янгича даволаш усулларини қўллаш бўйича етакчи олимларнинг фикрлари баён қилинган.

Калит сўзлар: Сурункали обструктив ўпка касаллиги, EDN1 гени (Lys198Asn), полиморфизм, гетерозигота, гомозигота, аллел ген, генотип, артериал гипертензия.

РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ В КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Тиллоева Ш.Ш

Аннотация. В статье представлен анализ современных исследований по методам программирования и позиционного картирования при изучении

генетических детерминант хронической обструктивной болезни лёгких. Приведены результаты исследований по определению частоты встречаемости аллелей и генотипов полиморфизмов гена EDN1 (Lys198Asn) при коморбидных состояниях. Кроме того, на основе результатов исследований изложены мнения ведущих учёных о методах обработки и анализа геномных данных с использованием программных средств, а также о том, как геномномасштабный анализ может способствовать выявлению предрасположенности к заболеванию и применению новых подходов к лечению.

Ключевые слова: Хроническая обструктивная болезнь лёгких, ген EDN1 (Lys198Asn), ген eNOS (T786C), полиморфизм, гетерозигота, гомозигота, аллель, ген, генотип, артериальная гипертензия.

THE ROLE OF MOLECULAR-GENETIC FACTORS IN THE PREVENTION OF COMPLICATIONS IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH COMORBID CONDITIONS.

Tilloeva Sh.Sh.

Bukhara state medical institute Republic of Uzbekistan

Abstract. The article presents an analysis of recent studies on programming methods and positional mapping in the study of genetic determinants of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). It provides the results of investigations on the frequency of alleles and genotypes of the EDN1 gene (Lys198Asn) polymorphisms in comorbid conditions. Additionally, based on the research findings, the article outlines the opinions of leading scientists on methods for processing and analyzing genomic data using software tools, as well as how genome-wide analysis can help identify disease susceptibility and guide the development of new therapeutic approaches.

Key words: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), EDN1 gene (Lys198Asn) polymorphism, heterozygote, homozygote, allele, gene, genotype, arterial hypertension.

Сурункали обструктив ўпка касаллиги (СОЎК) бутун дунё бўйича беморларнинг ногиронлиги ва ўлимига олиб келувчи патологиялардан бири бўлиб, унинг кўрсаткичлари кундан кунга ошиб бормоқда Сўнгги йилларда ривожланган давлатлар қаторида Ўзбекистонда ҳам нафас йўллари ва ўпка касалликлари орасида ўпканинг сурункали обструктив касаллиги тарқалиши ва ўлим ҳолатлари ортиб бормоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, СОЎК 21-асрнинг энг кенг тарқалган ва ногиронликка олиб келувчи касалликларидан бири ҳисобланади. Бу касаллик нафақат соғлиққа, балки иқтисодий ва ижтимоий соҳаларга ҳам катта таъсир кўрсатади [1,2].

Катта ёшли аҳоли орасида унинг тарқалиши Европа мамлакатларида 14,9% ни, Россия Федерациясида 15,3%, Ўзбекистонда 17,4% ни, айрим мамлакатларда ҳаттоки, 20% гача етиши мумкин. ЖССТ маълумотларига кўра, юқори нафас йўлларининг РИ (респиратор инфекциялари) 2015-2019 йиллар оралиғида ўлим кўрсаткичи бўйича иқтисодий ривожланган давлатларда 3- ва 4-ўринни эгаллаган. Иқтисодий имкониятлари паст бўлган давлатларда эса, у 1-ўринни эгаллаган[3].

Ҳозирда СОЎК ривожланишида генетик омилларнинг роли тиббий генетиканинг энг мураккаб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда [12,13].

СОЎК кўп омилли (мультифакторли) касалликлар гуруҳига киради деб ҳисобланади ва шунинг учун ҳам касалликни кечиши, ривожланишида генетик омилларни аниқлаш касаллик оқибатларини олдини олишда муҳим рол ўйнайди [4].

Генетика ҳақидаги замонавий қарашлар касалликларнинг ривожланишида касалликка чалинувчанлик ёки ирсий мойиллик тушунчалари қанчалик боғлиқлигини кўрсатиб бермоқда [5,14]. Бугунги кунда молекуляр генетиканинг муваффақияти, позицион ва номзод хариталаш номли мафкурасининг ривожланиши туфайли маълум бронхиал обструктив касалликларга мойилликни шакллантириш учун масъул бўлган ўзига хос генлар полиморфизмининг локализацияси ва тавсифини аниқлаш мумкин бўлмоқда [11,16]. Сўнгги ўн йилликлар СОЎК диагностикаси ва даволашда катта ютуқлар билан ажралиб турмоқда [3].

СОЎК бўлган беморларда юрак-қон томир, метаболик ва онкологик каби ёндош касалликлар мавжудлиги касалликнинг клиник течишига салбий таъсир кўрсатиб, прогнознинг ёмонлашиши ва ҳаёт сифатининг пасайишига олиб келиши мумкин [3,7,8]. Илмий манбаларда қайд этилишича, СОЎК ва ушбу ёндош патологиялар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик тизимли яллиғланиш жараёнининг узоқ давом этиши билан боғлиқ бўлиб, С-реактив оқсил (СРО) ҳамда эндотелин-1 ва eNOS каби маркёрлар асосий патогенетик омиллар сифатида иштирок этади [9,15].

СОЎКнинг ривожланиши ва оғирлашувида ташқи муҳит омиллари (чанг, захарли моддалар, чекиш) билан бир қаторда, генетик ва молекуляр механизмлар ҳам муҳим роль ўйнайди [13]. Айрим ҳолатларда касалликка мойиллик ирсий жиҳатдан аниқланади. Шу боис, СОЎК бўлган беморларда молекуляр-генетик кўрсаткичларни ўрганиш касалликни эрта аниқлаш, индивидуал ёндашувни шакллантириш ва самарали даволаш усуллари ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади. Тадқиқот доирасида ўпканинг сурункали обструктив касаллиги коморбид ҳолатда келганда EDN1 генининг (Lys198Asn) полиморфизми бўйича аллел ва генотипларнинг учраш частотасини ўрганиш.

Материал ва усуллар. Тадқиқотимизга жалб қилинган 101 нафар асосий гуруҳда бўлган беморлар ва 95 нафар физиологик соғлом одамларда генетик тадқиқотлар ўтказилиб, EDN1(Lys198Asn) генининг полиморфизмини ўргандик. Ўз навбатида 101 нафар асосий гуруҳдаги беморларни 2 гуруҳга бўлдик. I -гуруҳга сурункали обструктив ўпка касаллиги билан оғриган 60 нафар беморлар, II гуруҳни эса, сурункали обструктив ўпка ва артериал гипертензия касаллиги билан оғриган 41 нафар беморлар ташкил қилди.

Тадқиқот доирасида сурункали ўпка касалликлари ва коморбид ҳолатдаги беморлар ҳамда жисмонан соғлом, назорат гуруҳига жалб қилинган орасида EDN1 генининг (Lys198Asn) полиморфизмига оид аллел ва генотиплар частотаси тақсимоти таҳлил қилинди. Асосий гуруҳга жалб қилинган беморларда — сурункали ўпка касалликлари билан оғриган ва сурункали ўпка касалликлари + артериал гипертензия билан бирга келган беморларда Lys/Lys гомозигота генотиби 48,51% ни, Lys/Asn гетерозигота генотиби 47,52 % ни, Asn/Asn гомозигота мутант генотиби эса 3,96 % ни ташкил этганлиги аниқланди.

1-расм. Асосий гуруҳ беморларида EDN1 генининг генотипларининг тақсимланиши.

Изланишлар давомида ёввойи турдаги полиморф тип ёки гомозиготали генотип Lys/Lys генотиби I –гуруҳга жалб қилинган беморларда 48,33 % ни ва II- гуруҳ беморларида, эса 48,78 % ни ташкил қилган бўлса, ўрганилаётган назорат гуруҳида Lys/Lys генотипининг учраш частотаси 70,53 % ни ташкил

қилди (1-расм).

2-расм. Назорат гурӯҳи ва беморлар гурӯҳида EDN1 генидаги (Lys198Asn) полиморфизми генотипларининг тарқалиш кўрсаткичи.

Гетерозиготали (Lys/Asn генотиби) 1 ва 2-гурӯҳга жалб қилинган беморларда 46,67 %, 48,78 % га тенг бўлган бўлса, назорат гурӯҳида эса 27,37 % ни ташкил қилди. Asn/Asn гомозиготали мутант генотип асосий гурӯҳ беморларида 3,96 % да учраган бўлса, назорат гурӯҳида, эса 2,11% ташкил қилди.

Текшириш натижалари. EDN1 (Lys198Asn) генининг ўрганилган полиморфизмларида генотипларнинг тарқалишини Харди-Вайнберг тенгламасига мувофиқлиги асосида текширилди ва бу асосда генотипларнинг Харди-Вайнберг тенгламасидан оғиши асосий ва назорат гурӯҳларида деярли кузатилмади (мос равишда $D=0,19$ ва $D=0,03$). EDN1 гени [локуси учун асосий гурӯҳда, гомозиготали 198](#) Lys/Lys кузатилган-эмпирик H_{obs} кўрсаткичи назарий H_{exp} га нисбатан (0,49% ва 0,52%, мос равишда $\chi^2=0,27$; $p=0,062$), Lys/Asn ва Asn/Asn генотиплари кузатилган- эмпирик H_{obs} кўрсаткичи назарий H_{exp} кўрсаткичлари 0,48% ва 0,4% мос равишда $\chi^2=1,4$; $p=0,062$, 0,4% ва 0,08% мос равишда $\chi^2=1,82$; $p=0,062$, статистик жиҳатдан сезиларли даражада камаймаганлиги аниқланди.

Тадқиқотимизда EDN1 генининг аллеллари учраш даражаси қуйидагича аниқланди: асосий гурӯҳда Lys аллели 72,3% ва Asn мутант аллели 27,7%

улушга эга бўлган бўлса, назорат гуруҳида бу кўрсаткичлар тегишлича 84,2% ва 15,8 % ни ташкил этди. Lys аллели учун статистик кўрсаткичлар: $\chi^2=8,1$; $p=0,01$; RR=0,9 (95% CI: 0,59 - 1,26); OR=0,5 (95% CI: 0,3 - 0,8) бўлди. Asn мутант аллели учун эса $\chi^2=8,1$; $p=0,01$; RR=1,2 (95% CI: 0,64 - 2,13); OR=2,0 (95% CI: 1,25 - 3,34) кўрсаткичлари қайд этилди.

Асосий гуруҳ ва назорат гуруҳидаги EDN1гендаги Lys198Asn нинг Lys/Lys, Lys/Asn, Asn/Asn генотиплари кўрсаткичларини, таққослаганимизда ёввойи Lys/Lys генотипи назорат гуруҳида, асосий гуруҳ беморларидан устунлик қилганлигини, асосий гуруҳда эса, назорат гуруҳига нисбатан Lys/Asn гетерозиготали генотипи ва мутант Asn/Asn устунлик қилганлигини кўришимиз мумкин. Асосий гуруҳдаги беморларда EDN1генининг Lys198Asn полиморфизми бўйича Lys/Lys, Lys/Asn, Asn/Asn генотиплари мутаносиб равишда 48,5%, 47,5 ва 4,0% ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида бу кўрсаткичлар тегишлича 70,5%, 27,4 ва 2,1% га тенг бўлди. Асосий гуруҳда эса гетерозиготали Lys/Asn ва мутант Asn/Asn генотиплари устун қилганлиги аниқланди ва мос равишда Lys/Asn ($\chi^2=8,5$; $p=0,01$; RR=1,7; 95% CI: 1,04-2,91; OR=2,4; 95% CI: 1,33 - 4,34), мутант Asn/Asn генотипи эса, ($\chi^2=0,6$; $p=0,62$; RR=1,9; 95% CI: 0,6 - 5,89; OR=1,9; 95% CI: 0,35 - 10,43) нисбатни ташкил қилди.

Назорат гуруҳида ушбу кўрсаткичлар тегишлича 84,2% ва 15,8% ни ташкил этди. I гуруҳдан ва назорат гуруҳига жалб қилинган беморларда Lys аллелининг улуши бироз устунлик қилди ($\chi^2=7,1$; $p=0,01$; RR=0,9; 95% CI: 0,49-1,49; OR=0,5; 95% CI: 0,27-0,82). Asn аллели кўрсаткичи эса I гуруҳда назорат гуруҳига нисбатан бироз юқори бўлиб, бу ҳолат ҳам статистик жиҳатдан аҳамиятсиз эканлиги маълум қилинди ($\chi^2=7,1$; $p=0,01$; RR=1,2; 95% CI: 0,68-2,0; OR=2,1; 95% CI: 1,22-3,66). Юқоридаги натижалардан кўриниб турибдики, Asn мутант аллели ўпканинг сурункали обструктив касалликлар эҳтимолини сезиларли даражада оширади, ҳолбики, Lys аллели ҳимоявий таъсир кўрсатади.

I-гурухга караганда, назорат гуруҳида нисбатан Lys/Lys гомозигот генотиби кўрсатгичи бир оз устунликда аниқланди (48,5 га 70,5% нисбатни ташкил қилди, мос равишда; $\chi^2=7,7$; $p=0,01$; $RR=0,7$; 95% CI: 0,32-1,47; $OR=0,4$; 95% CI: 0,2-0,76). Назорат гуруҳига нисбатан, I-гурухда Lys/Asn гетерозигот генотипининг аниқланиш кўрсатгичи бир оз юқорилиги аниқланди ва 47,5% га 27,4 % нисбатни ташкил қилди ва мос равишда ($\chi^2=6,0$; $p=0,01$; $RR=1,7$; 95% CI: 0,8-3,62; $OR= 2,3$; 95% CI: 1,19- 4,55). Гетерозигота Lys/Asn генотиби сурункали ўпка касалликлар хавфини оширади ($\chi^2=6,0$, $p=0,01$, $OR= 2,3$). Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, I-гурухга жалб қилинган беморларда, мутант гомозигота Asn/Asn генотиби, назорат гуруҳига нисбатан биров кўпроқ учраши аниқланди 5,0 % га 2,1% нисбатни ташкил қилди ва мос равишда ($\chi^2=1,0$; $p=0,572$; $RR=2,4$; 95% CI: 0,55-10,21; $OR=2,4$; 95% CI: 0,42-14,31). Келтирилган маълумотлардан аниқ бўлдики, бизнинг тадқиқотимизда мутант гомозигота Asn/Asn генотиби аниқланган беморларда ўпканинг сурункали обструктив касалликлар даражаси ошганлигини кўрсатди.

II-гурух беморларида EDN1 генининг, ёвойи Lys аллел ва Asn мутант аллеллари улуши 73,2 %, 26,8 % ни ташкил қилган бўлса, назорат гуруҳида эса мазкур кўрсаткичлар мос равишда 84,2 %, 15,8 % га тенг бўлди. Назорат гуруҳида Lys аллеллари улуши устунлик қилди ва мос равишда ($\chi^2=4,5$; $p=0,11$; $RR=0,9$; 95% CI: 0,41-1,84; $OR=0,5$; 95% CI: 0,28-0,95) нисбатни ташкил қилди.

II-гурухга нисбатан, назорат гуруҳида Lys/Lys гомозигот генотиби кўрсатгичининг устунлиги аниқланди (70,5% га 48,8% нисбатни ташкил қилди, мос равишда; $\chi^2=5,9$; $p=0,08$; $RR=0,7$; 95% CI: 0,26 - 1,85; $OR=0,4$; 95% CI: 0,19-0,84). Гетерозигота Lys/Asn генотиби. 2-гурухга жалб қилинган беморларда устунлик қилди ва 48,8% га 27,4% нисбатни ташкил қилди ва мос равишда ($\chi^2=5,9$; $p=0,08$; $RR=1,8$; 95% CI: 0,67-4,74; $OR=2,5$; 95% 1,19 – 5,35). Назорат гуруҳига нисбатан, 2-гурухида мутант Asn/Asn гомозиготали генотипининг биров кўп учраши аниқланди ва 2,4% га 2,1% нисбатни ташкил қилди ва мос

равишда ($\chi^2=0,0$; $p=0,96$; $RR=1,2\%$ $CI:0,05-27,78$; $OR=1,2$; $95\% CI 0,1-13,16$).

Asn аллели I-группа беморларида нисбатий устунликка эга бўлиб, унинг улуши 28,3% ни ташкил этди, II-группа беморларида бу кўрсаткич 26,8% га тенг бўлди. Статистик таҳлил натижалари мос равишда: $\chi^2=0,1$; $p=0,91$; $RR=1,0$; $95\% CI: 0,49-2,151$; $OR=1,1$; $95\% CI: 0,57-2,02$. Шу билан бирга, Lys/Lys гомозигота (ёввойи) генотипи кўрсаткичи иккала гуруҳда бир хил частотада учради 48,3/48,8% ташкил этганлиги аниқланди. Шунингдек, II-группа беморларда Lys/Asn гетерозигота генотипининг учраш частотаси I-группага нисбатан бироз юқори бўлиб, мос равишда 46,7% ва 48,8% ни ташкил этди.

Текширишлар шуни кўрсатмоқдаки, этник ўзбек популяциясида ўпканинг сурункали обструктив касалликлари билан оғриган беморларда касалликнинг ривожланиши бўйича ўрганилган полиморфизм ген вариантларининг прогностик қиймати таҳлил қилинди. EDN1 генидаги Lys198Asn полиморфизмини башорат қилиш самарадорлигини (AUC) баҳолаш натижасида мустақил маркёр сифатида сезгирлик (SE) ва ўзига хослик (SP) каби статистик аҳамиятга эга кўрсаткичлар аниқланди.

Асосий гуруҳдаги беморларда EDN1 генининг мутант аллел Asn ни башорат қилиш самарадорлиги $AUC(\text{Area Under ARGL Nurve})=0,76$ ($SE=0,84$; $SP=0,78$; $OR=2,05$; $95\% CI=1,25-3,36$; $p=0,35$) ни ташкил этди. I-гуруҳ беморларида бу кўрсаткич $AUC=0,66$; $SE=0,84$; $SP=0,660$; $OR=2,11$; $95\% CI=1,22 - 3,66$; $p=0,47$ ва 2- гуруҳ беморларида эса бу кўрсаткич $AUC=0,66$; $SE=0,84$; $SP=0,67$; $OR=1,96$; $95\% CI=1,05 - 3,65$; $p=0,58$ га тенг бўлди. Ўрганилаётган EDN1 генининг мутант Asn аллели ўпканинг сурункали обструктив касалликларини ривожланишида хавф омили бўлиши мумкин, AUC асосий гуруҳда $AUC=0,76$, I-гуруҳда $AUC=0,66$, II- гуруҳда $AUC=0,66$ га тенг бўлди. Шундай қилиб, AUC ўртача 0,69 га тенг бўлганлиги учун, EDN1 генининг мутант Asn аллели ўпканинг сурункали обструктив

касалликларини башорат қилиш учун маркёри сифатида, нисбатан юқори прогностик самарадоликка эга.

Асосий гуруҳдаги беморларда EDN1 генининг мутант Asn/Asn генотипини башорат қилиш самарадорлиги $AUC=0,61$ ($SE=0,88$; $SP=0,73$; $OR=2,4$; $95\% CI=1,33 - 4,33$; $p=0,43$) ни ташкил этди. 1-гуруҳ беморларида бу кўрсаткич $AUC=0,60$; $SE=0,87$; $SP=0,73$; $OR=2,32$; $95\% CI= 1,19 - 4,54$; $p=0,32$ ва 2- гуруҳ беморларида эса бу кўрсаткич $AUC=0,61$; $SE=0,79$; $SP=0,73$; $OR=2,53$; $95\% CI= 1,19 - 5,36$; $p=0,23$ га тенг бўлди. $AUC = 0,60$ га тенг бўлганлиги сабабли мутант Asn/Asn генотипи ўпка сурункали обструктив ва ҳафақонлик касалликлари маркёри ва прогностик аҳамиятга эга.

Хулоса. EDN1 гени эндотелин-1 (ЭТ-1) оксилени кодлайди, у кучли вазоконстриктор ва яллиғланиш, эндотелиал дисфункция ва турли касалликларнинг маркёри ҳисобланади. EDN1 генининг бир нуклеотидли полиморфизмлари деб номланувчи вариациялари (масалан, rs5370 ва rs2071942) гипертония, ўпка касалликлари, 2-тоифа диабет ва ўпка артериал гипертензияси каби ҳолатларга мойилликни ўрганиш учун генетик маркёрлар сифатида ишлатилиши мумкин [Green С.Е., Turner А.М.,2017; Даушева А.Х., Зарубина Е.Г., Богданова Ю.В.,2024].

Тадқиқотимиз натижалари шуни тасдиқлайдики, ўзбек популяциясида сурункали обструктив ўпка касаллиги билан асоратланган беморларда EDN1 генининг (Lys198Asn) полиморфизмининг мутант аллели ва гомозигот генотипи асосий гуруҳда нисбатан кам учрайди. Бироқ статистик таҳлиллар, жумладан OR ва AUC кўрсаткичлари, шуни кўрсатадики, мутант Asn аллели ва Asn/Asn гомозигот генотипи сурункали обструктив ўпка касаллигида юрак-қон томир асоратлари ривожланиш эҳтимолини оширади.

Шу асосда айтиш мумкинки, ўзбек популяциясида EDN1 генининг Lys198Asn полиморфизмидаги Asn аллели сурункали ўпка касалликлари патогенезида муҳим генетик омил сифатида намоён бўлади[3].

Хулоса қилиб айтганда, эндотелий дисфункциясининг генетик маркёрларини аниқлаш сурункали обструктив ўпка касаллигида юрак-қон томир асоратларини башорат қилиш нуқтайи назаридан катта илмий ва амалий аҳамиятга эга ҳисобланади. Олинган маълумотлар мазкур касалликда юрак-қон томир морбидлигини юзага чиқаришда иштирок этувчи номзод генлар спектрининг таъсир механизмларини чуқурроқ ўрганиш зарурлигини кўрсатади. Шу билан бирга, сурункали обструктив ўпка касаллиги билан оғриган беморларда юрак-қон томир манифестациялари ва ходисаларининг ривожланиш муддатларини таҳлил қилиш орқали асоратларнинг генетик предикторларини баҳолаш ҳамда генетик дастурларни ишга тушишини кечиктирувчи омилларни аниқлаш мумкин. Бу эса ўз вақтида ташхис қўйиш ва мақбул клиник тактикага йўналтирилган чора-тадбирларни белгилашда муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар

1. А.Х.Ахминеева, О.С.Полунина. Полиморфизм гена эндотелиальной синтазы оксида азота и плазменный эндотелин-1 у больных с респираторно-кардиальной коморбидностью. Вестник Волгму. Выпуск 2 (46). - 2013.-С. 71-76.
2. Ахмадишина Л. З. Полиморфные маркеры генов CYP1B1 (4326C>G), CYP2F1 (C.14_15INSC), CYP2J2 (-76G>T), CYP2S1 (13106C>T, 13255A>G) и генетическая предрасположенность к хроническим заболеваниям органов дыхания, вызванным курением и профессиональной деятельностью // Генетика. – 2011. – Т. 47, № 10. – С. 1402–1410.
3. Абдуганиева Э.А. Полиморфизмы LYS198 ASN гена END-1 у больных хронической обструктивной болезнью легких при коморбидности с ишемической болезнью сердца // Талқин ва тадқиқотлар республика илмий-услубий журнали. -2020. - №6.С.43-47.

4. Бебякова Н.А., и др. Полиморфизм *lys198ASN* гена Эндотелина-1 и развитие сердечно-сосудистой патологии (обзор) // Естественные и технические науки.- 2020 г.- №3 март.С.12-14.
5. Викторова Т. В. // Генетика. – 2011. – Т. 47, № 10. – С. 1402–1410.
6. Василевский И.В. Генетическая составляющая при atopических заболеваниях // 13-й Национальный конгресс по болезням органов дыхания : Резюме. – М., 2013. – С. 84.
7. Вахрушева С.Е. Полиморфизм генов детоксикации ксенобиотиков у курильщиков и пациентов с ранними стадиями хронической обструктивной болезни легких: автореф. Дис. Канд. Мед. Наук / С. Е. Вахрушева. – Владивосток, 2012. – 23 с.
8. Воронина Л.П., Севостьянова И.В., Полунина О.С. Полиморфизм гена эндотелиальной синтазы оксида азота // Астраханский медицинский журнал. – №2. – 2011.- С. 47-49.
9. Гайнитдинова В.В.и др. Влияние сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний на течение и прогноз хронической обструктивной болезни легких. Пульмонология. 2019; 29 (1): 35–42
10. Даушева А.Х., Зарубина Е., Богданова Ю.В. Маркеры системного воспаления и молекулярно-генетическое исследование дисфункции эндотелия при хронической обструктивной болезни легких. Вестник новых медицинских технологий – 2022 – Т. 29, № 4 – С. 26–29
11. Давыдчик Э. В., Монид А. С., Ярошевич Е. В. Полиморфизм гена эндотелина-1 у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа. Кислород и свободные радикалы. 2022.с.49-51.
12. Дзускаева З.О. Еналдиева Р.В., Амбалова С.А. и др. Особенности синтеза оксида азота у больных бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью лёгких //Кубан. Научн. Мед. Вестник. – 2015. - №3 (152). – С. 27-31.

- 13.** Еналдиева Р.В. и др. Особенности генетического полиморфизма эндотелиальной синтазы оксида азота у больных с артериальной гипертензией. *Sciences of Europe* # 20 (20), 2017 | Medical sciences.С.68-71. Salvi S, Barnes PJ. Is COPD still an orphan disease? *Lancet Respir Med.* 2021;9(5):451–452. doi:10.1016/S2213-2600(21)00090-6.
- 14.** Nathan SD, Barbera JA, Gaine SP. Pulmonary hypertension in chronic lung disease and hypoxia. *Eur Respir J.* 2021;57(6):2002870. doi:10.1183/13993003.02870-2020.
- 15.** Kovacs G, Olschewski H. Pulmonary vascular changes in COPD. *Chest.* 2020;158(6):2283–2295. doi:10.1016/j.chest.2020.07.033
- 16.** Dweik RA, et al. Nitric oxide and pulmonary hypertension. *Am J Respir Crit Care Med.* 2020;202(5):613–619. doi:10.1164/rccm.202001-0138TR
- 17.** Zhang R, et al. Association between NOS3 polymorphisms and risk of pulmonary hypertension: meta-analysis. *BMC Pulm Med.* 2022;22:135. doi:10.1186/s12890-022-01935-y